

प्रेमचंद की कहानियाँ : उर्दू-हिंदी पाठ भेद के कुछ

उदाहरण और कुछ सवाल

○ आशुतोष पार्थेश्वर

प्रेमचंद की कहानी-यात्रा 1908 में 'ज़माना' पत्रिका के अप्रैल अंक में प्रकाशित कहानी 'इश्क़े-दुनिया और हुब्बे-वतन' से शुरू हुई थी। यह एक उर्दू कहानी थी। हिंदी में उनकी पहली कहानी 'प्रताप' में 1914 के अक्टूबर माह में प्रकाशित हुई थी। कहानी का शीर्षक था-परीक्षा। 1908 से लेकर 1936 तक के अंतराल में उनकी तीन सौ से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इन कहानियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक समूह में वे कहानियाँ होंगी जो केवल उर्दू में आईं। दूसरे समूह में वे कहानियाँ रहेंगी जो केवल हिंदी में आईं। तीसरा समूह उन कहानियों का होगा जिन्हें प्रेमचंद ने दोनों भाषाओं में प्रकाशित कराया। यह लेख इसी तीसरी श्रेणी की कहानियों पर केंद्रित है। ऐसी कहानियों की संख्या कम-से-कम एक सौ बासठ है। इनमें पचास ऐसी कहानियाँ हैं जो पहले उर्दू में छपीं फिर हिंदी में, शेष एक सौ बारह वे कहानियाँ हैं जो पहले हिंदी में छपीं फिर उर्दू में। दोनों भाषाओं में प्रकाशित इन कहानियों के पाठ का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम प्रेमचंद की उर्दू-हिंदी की परस्परता से परिचित हो सकते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि प्रेमचंद की हिंदी तनिक परिवर्तन से उर्दू हो सकती है और उर्दू तनिक परिवर्तन से हिंदी। या, यह कि उनकी उर्दू और हिंदी में कोई विशेष अंतर नहीं है। जाफ़र रज़ा ने इस आम ख़्याल का परिचय देते हुए लिखा है, "प्रेमचंद की शैली के संबंध में हिंदी और उर्दू समूहों में एक प्रकार का भ्रम है कि प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी रचनाएँ शैली के आधार पर एक सी हैं। कुछ परंपरागत शब्दों के प्रयोग का अंतर है और बस, उर्दू में फ़ारसी एवं अरबी के कुछ शब्द और हिंदी में संस्कृत और देशी बोलियों के कुछ शब्दों का अंतर होता है। उन्हें एक दूसरे में परिवर्तित कर दीजिए तो फिर कोई शैलीगत अंतर शेष नहीं रह जाता। यह विचार सरासर सुविधावादिता का परिणाम है।" इस कथन के आधार पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी रचनाएँ सचमुच इतनी भिन्न हैं! क्या शब्दों में बदलाव से इतर भी उनमें अंतर है? तो वे अंतर किस प्रकृति के हैं। उनके कारण क्या हैं?

इस विषय में आगे बढ़ने से पहले रामविलास शर्मा का एक कथन देख लेना अनुचित न होगा। जाफ़र रज़ा की ही तरह वे प्रेमचंद की हिंदी और उर्दू को एक समान नहीं मानते। वे लिखते हैं, "प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू में काफ़ी भेद है। लेखक एक ही है, विषय भी एक है, पर जब हिंदी लिखता है तब भाषा दूसरे ढंग की होती है, उर्दू लिखता है तब भाषा दूसरे ढंग की होती है।" वे इसे स्पष्ट करते हैं, "प्रेमचंद की रचनाओं में आमतौर से किसान अपनी जनपदीय भाषा नहीं बोलते। उनकी बातचीत पढ़कर ऐसा नहीं

लगता कि उनके लिए यह भाषा कृत्रिम है, गढ़ी हुई है। प्रेमचंद की किसी कहानी, किसी उपन्यास के पात्रों की बातचीत की तुलना कीजिए, उर्दू रूप वाली कृति में किसान किस तरह बोलते हैं और हिंदी रूपवाली कृति में किसान किस तरह बोलते हैं। कहाँ किसानों की भाषा अधिक स्वाभाविक है, इसका तुरंत पता लग जाएगा। कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद जब खुद बोलते हैं, तब उनकी भाषा किसानों से बहुत अलग नहीं होती। पढ़कर ऐसा लगता है, किसान अगर हिंदी बोलते तो इसी ढंग की बोलते। प्रेमचंद की सफलता और लोकप्रियता का यही रहस्य है कि वह अपनी हिंदी को किसानों की भाषा के बहुत नज़दीक ले आए हैं, इतना नज़दीक कि दोनों एक मालूम होती हैं।³ रामविलास शर्मा किसान, हिंदी और प्रेमचंद को एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर रहे हैं, और बहुत सचेत ढंग से उर्दू को उस बिंदु से विस्थापित कर देते हैं। क्या वाकई उर्दू इस व्यवहार की हकदार है? और, केवल किसानों के संवाद पर ही हिंदी-उर्दू को क्यों परखा जाए; स्वतंत्रता आंदोलन का वह दौर अपने भीतर अनेकानेक सवाल, बहसों और बेचैनियों को समोए हुए है और प्रेमचंद का लेखन उनसे परिचित होने के लिए सबसे विश्वसनीय 'पाठ' है। तो, किसानों के साथ ही दूसरे विषयों, जैसे-स्त्री, दलित आदि को इस 'कसौटी' पर क्यों न कसा जाए! और, यह क्यों न देखा जाए कि क्या यहाँ भी प्रेमचंद की हिंदी उसी तरह का व्यवहार करती है जैसा रामविलास शर्मा को किसानों के संवाद वाले उदाहरणों में करती दिखाई देती है।

यह एक बड़ा विषय है और किसी एक लेख में इसके साथ न्याय कर पाना, प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू की समानता और भिन्नता, दोनों की पूर्ण पहचान कर पाना संभव नहीं है। बहरहाल, इस लेख में भिन्नता के कुछ उदाहरणों के ज़रिए यह समझने का प्रयास किया गया है कि यदि उनकी हिंदी और उर्दू में अंतर है, तो वह केवल भाषायी अंतर नहीं है, उस अंतर के स्पष्ट सामाजिक कारण हैं; और, दोनों भाषाओं में कोई एक भाषा यह दावा नहीं कर सकती कि वही प्रेमचंद की चेतना की असली संवाहिका है। उदाहरणों पर आने से पहले कहानियों के रूपांतरण के संबंध में शैलेश जैदी का एक मत विचारणीय है। उन्होंने लिखा है कि "कहानियों के उर्दू पाठ जहाँ मुस्लिम पाठकों की रुचि को सामने रखकर तैयार किए गए हैं, वहीं हिंदी पाठ में हिंदू पाठकों की रुचि का ध्यान रखा गया है।"⁴ यह एक ऐसा मत है जिसे न तो झटके से खारिज किया जा सकता है और न ही पूरी तरह स्वीकारा जा सकता है। एक उदाहरण से इसे समझा जाए; 1913 में प्रकाशित 'बाँगे-सहर' कहानी जब 'शंखनाद' शीर्षक से 1915 में आई तो हिंदी में उसके पात्र बदल गए। उर्दू पाठ में कहानी के पात्र मुस्लिम हैं और हिंदी कहानी में पात्र हिंदू। एक दूसरे उदाहरण के रूप में 'जमाना' पत्रिका में 1916 में प्रकाशित 'दो भाई' कहानी को ले सकते हैं। हिंदी में यह कहानी 1918 में 'लक्ष्मी' पत्रिका में 'दो भाई' शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस कहानी के उर्दू पाठ में माँ जसोधा के दो बेटे हैं-कृष्ण और बलराम। यह कहानी हमारी पारिवारिक संरचना के टूटने, एक भाई द्वारा दूसरे भाई को ठगे जाने, बेवकूफ़ बनाए जाने, संपत्ति के लोभ में भाई की बर्बादी का सारा सामान जुटाने की कहानी है। हिंदी में भी कहानी वही है, जो उर्दू में है। किंतु पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हिंदी पाठ में माँ का नाम कलावती है और उसके बेटों का नाम कंदार और माधव है। भला, हिंदी पाठ में बड़ा भाई कृष्ण छोटे भाई बलराम की बर्बादी का सामान कैसे जुटाता! सो, उसका नाम बदल दिया गया।

'बाँगे-सहर' से 'शंखनाद' में हुए रूपांतरण और 'दो भाई' कहानी के रूपांतरण को एक ही प्रकार का रूपांतरण नहीं मानना चाहिए। 'दो भाई' कहानी में पात्रों के नाम में परिवर्तन एक सचेत परिवर्तन है जबकि 'बाँगे-सहर' कहानी में पात्रों के नाम में परिवर्तन कहानी की पुनः प्रस्तुति की तरह है। 'शंखनाद'

कहानी में आए इस परिवर्तन को क्या हिंदू पाठकों की रुचि से संचालित माना जाए। क्या यह कहानी की समस्या को, उसमें निहित संवेदना को किसी भी तरह से भोथरा करने की कोशिश है। और, क्या इसी से कहानी कमजोर हो जाती है। यकीनन ऐसा नहीं होता। तब 'हिंदू पाठकों की रुचि' को किस प्रकार समझा जाए? या 'मुस्लिम पाठकों की रुचि' को किस प्रकार चिह्नित किया जाए? 'पंचायत' कहानी में उपस्थित 'गुाजी मियाँ' का प्रसंग तो 'पंच परमेश्वर' में भी है। इसी तरह 'ईदगाह' कहानी में ऐसा कोई उल्लेखनीय प्रसंग नहीं है जो हिंदू पाठकों की रुचि के अनुरूप बदला गया हो। न ही ऐसा कोई परिवर्तन 'दुर्गा का मंदिर' कहानी के उर्दू पाठ में है। तब, यह रुचि वाला सवाल क्या एक निरर्थक सवाल है? या, यह एक बड़ा सवाल है जिसे शैलेश जैदी सही तरीके से उठा नहीं पाते। निश्चय ही, इसे एक बड़े सवाल के रूप में देखना चाहिए किंतु, हिंदू रुचि और मुस्लिम रुचि में वर्गीकृत करने के बजाय स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर हिंदी और उर्दू भाषा के स्वभाव के रूप में देखना चाहिए। उर्दू से हिंदी रूपांतरण या हिंदी से उर्दू रूपांतरण में शब्दों, मुहावरों या सूक्तियों का बदल जाना एक स्वाभाविक परिवर्तन है। संभव है, इस परिवर्तन से किसी एक भाषा में 'पाठ' अधिक सफल जान पड़े, यह भी संभव है कि दोनों ही भाषाओं में पाठ बिलकुल समरूप जान पड़े। इस तरह के परिवर्तन को धार्मिक पहचान के साथ जोड़ना अनुचित है। यहाँ तक कि पात्रों का बदल जाना भी बहस का विषय नहीं बन सकता। सवाल तो वहाँ उठना चाहिए जहाँ भाषिक परिवर्तन के कारण कहानी के कंटेंट में अंतर आता हो। इस लेख में कहानियों के कुछ उद्धरणों के ज़रिए शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों आदि में आए बदलाव के साथ-साथ कंटेंट में आए परिवर्तन से परिचित होने का प्रयास है। इस विश्लेषण में पहले उन कहानियों का उल्लेख प्रस्तुत है जो पहले उर्दू में छपीं तत्पश्चात हिंदी में।

उर्दू से हिंदी में रूपांतरित कहानियों के कथ्य में परिवर्तन के बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलते। विशेषकर, उन कहानियों में जिनके प्रकाशनकाल में अधिक अंतराल नहीं है। अपवाद के रूप में हम 'नीच जात की लडकी' कहानी का उल्लेख कर सकते हैं। उर्दू में यह कहानी 'ज़माना' पत्रिका के दिसंबर 1925 के अंक में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में यह ठीक उसी समय 'चाँद' के जनवरी 1926 के अंक में प्रकाशित हुई। किंतु, दोनों पाठ में पर्याप्त अंतर है। उर्दू में यह कहानी चार भागों में है और हिंदी में विस्तार लेते हुए दस भागों में। आरंभ के तीन हिस्से दोनों ही पाठ में एक समान हैं, लगभग अनुवाद की तरह। किंतु, उसके बाद हिंदी कहानी की यात्रा बदल जाती है। हिंदी पाठ में कहानी के चौथे भाग में कलकत्ता से एक व्यक्ति मंगरू का संदेश लेकर गौरा के पास आता है, वह उसे झाँसा देकर गाँव से ले जाता है। गौरा के साथ अन्य स्त्रियाँ भी हैं, वह उन्हें जहाज से दूसरी जगह ले जाता है। जहाँ उनसे मज़दूरी कराई जाती है, उनका शोषण होता है। जहाज से उतरने के समय मंगरू और गौरा की भेंट हो जाती है, फिर कहानी में अंग्रेज़ एजेंट की ज़्यादती, हृदय परिवर्तन, मंगरू का शक करना, गौरा का प्राण देना और फिर उसे बचाने के क्रम में मंगरू का भी जान दे देना—यह पूरा वृत्तांत हिंदी पाठ में है; किंतु उर्दू पाठ में यह विस्तार नहीं है। उर्दू पाठ में मंगरू कलकत्ते से गौरा के लिए कुछ रुपए भिजवाता है और कुछ दिनों बाद अचानक उसके निधन की ख़बर बैरंग डाक से आती है। तदंतर, उसके वियोग में गौरा का निधन हो जाता है। यानी, उर्दू में कहानी एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है जबकि हिंदी में उसे विस्तार दिया जाता है।

इस तरह का विस्तार कहानी को कभी प्रभावकारी बनाता है तो कभी निष्प्रयोज्य भी हो जाता है। 'मंत्र' कहानी में यह देखा जा सकता है। कहानी में जब बूढ़ा डॉक्टर के पास अपने बीमार बच्चे को

लेकर आता है और डॉक्टर कल आने के लिए कहकर बिना देखे निकल जाता है, वह दृश्य उर्दू पाठ में इस तरह है-

“डॉक्टर ने चिलमन उठाई और मोटर की तरफ़ चले, बूढ़ा पीछे पीछे यह कहता हुआ दौड़ा-सरकार बड़ा धर्म होगा, हज़ूर दया कीजिए। मगर डॉक्टर साहब मुतलक मुख़ातिब न हुए। मोटर पर बैठकर बोले-कह दिया कल सवेरे आओ।”

हिंदी पाठ में यह अंश इस प्रकार है-

“ऐसा उजड़ड देहाती यहाँ प्रायः रोज़ ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से ख़ूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट जगाते जाएँगे। किसी को सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ़ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा-सरकार बड़ा धर्म होगा, हज़ूर दया कीजिए, बड़ा दीन-दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है, बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुँह फेरकर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले-कल सवेरे आना।”

दोनों अंशों को साथ-साथ पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि उर्दू पाठ में जो तुरंत घटित हो जाता है, हिंदी में प्रेमचंद उसे रसाते हैं, लड़ी जोड़ते हैं। वे भाव को और गहराते हुए जान पड़ते हैं। इसी अंश के आगे उर्दू में उल्लेख है-

“बूढ़ा कई मिनट तक सकते के आलम में खड़ा रहा। दुनिया में ऐसे भी इंसान भी होते हैं, शाना उसे अब भी यक़ीन न आता था। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भाँति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, जो अपने आमोद-प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवा नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ी टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई।”

उर्दू में पूरा दृश्य जितना प्रकट है, उससे अधिक भीतर ही भीतर घुलता हुआ है। हिंदी में इस दृश्य ने विस्तार पाया है। बिंबात्मक दृष्टि से देखें तो हिंदी अंश अधिक सफल है, कार की ओर टकटकी लगाकर देखता बूढ़ा, डोली का उठना और फिर जिधर से वह आई थी उसी ओर चले जाना-ये विजुअल्स हिंदी पाठ को अधिक कलात्मक बना देते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षों बाद यही बूढ़ा जिस भाव और जवाबदेही के कारण डॉक्टर के बेटे की जान बचाता है, मानो उसकी भूमिका हिंदी पाठ में पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है।

किंतु, इसी कहानी में कई स्थलों पर उर्दू पाठ, हिंदी की अपेक्षा अधिक सशक्त है। कहानी का एक दृश्य है; बूढ़ा अपनी झोंपड़ी में है और यह जानने के बाद कि डॉक्टर के बेटे को साँप ने काटा है, उसका ध्यान डॉक्टर के बेटे पर अटका है। प्रेमचंद उर्दू में यह दृश्य इस तरह खींचते हैं-

“मगर उसकी हालत उस कुत्ते की सी हो रही थी जो रात को किसी अजनबी की आहट पाकर मालिक के मना करने पर भौंकना नहीं छोड़ता। जोर से चाहे न भौंके मगर आहिस्ता आहिस्ता गुर्राता रहता

है। भगत का नपस उसे पूरी ताकत से रोक रहा था पर उसके वजूद का एक एक ज़र्रा हवा के झोंके से उड़े हुए पत्ते की तरह उस बदनसीब नौजवान की तरफ़ उड़ा जा रहा था जो उस वक्त मर रहा था और जिसके लिए एक एक लम्हा की देर बाज़याफ़्त के इमकान को और दूर टाल रही थी।”

हिंदी में यह दृश्य इस प्रकार है-

“पर उसके मन की कुछ वही दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही, उपदेश सुननेवालों की होती है। आँखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूँजती रहती है। शर्म के मारे, जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक-एक पल का विलंब घातक था।”

स्पष्ट है, कि जितनी प्रभावी उपमा उर्दू पाठ में है, वह हिंदी में नहीं है। हिंदी की उपमा अत्यंत शुष्क है। हिंदी में उर्दू की तरह बात नहीं बन पाती। और, यह केवल अकेला उदाहरण नहीं है। यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि उर्दू में पहले छपी कहानियों में उनके हिंदी पाठ की तुलना में उपमाओं का प्रयोग अधिक कलात्मक एवं सफल रूप में हुआ है। इसी तरह उनके मुहावरे भी पहले उर्दू में लिखी गई कहानियों में अधिक अनुभव पगे दिखाई देते हैं। कहानी का अंत भी प्रायः उर्दू में ही अधिक सफल दिखाई पड़ता है।

उर्दू कहानी के हिंदी रूपांतरण में शब्दों और मुहावरों का बदलना स्वाभाविक है। रूपांतरण के स्वरूप का अवलोकन करते हुए हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उर्दू से हिंदी में आने पर कहानी का प्रभाव और प्रवाह दोनों क्षरित होता जान पड़ता है। कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। 1910 में प्रकाशित कहानी ‘गुनाह का अगनकुंड’ जब 1917 में हिंदी में ‘पाप का अग्निकुंड’ शीर्षक से प्रकाशित हुई तो पाठ का बदलाव देखना चाहिए; उर्दू पाठ में उल्लेख है-

“धर्म सिंह ज़्यादा जोधपुर ही में रहते। पृथ्वी सिंह उनके दिली दोस्त थे। एक जान, दो क़ालिब। उनमें वो दोस्ती थी, जो बिरादराना ताल्लुक़ात से भी ज़्यादा मज़बूत होती है। दोनों एक दूसरे के राज़दार और हमदर्द।”

यह अंश हिंदी में इस प्रकार है-

“धर्मसिंह अधिकतर जोधपुर में रहता था। पृथ्वीसिंह उसके गाढ़े मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी, वैसी भाइयों में भी नहीं होती।”

हिंदी रूपांतरण में ‘एक जान दो क़ालिब’ छूट गया। ‘दोनों एक दूसरे के राज़दार और हमदर्द’ यह भी हिंदी में छूटा हुआ है। क्रिया रूप का परिवर्तन भी हिंदी अंश में प्रवाह को उसी तरह नहीं बना कर रखता, जिस तरह वह उर्दू में है। इसी कहानी से एक अन्य अंश द्रष्टव्य है; पृथ्वीसिंह की बहन राजनदिनी का विवाह धर्मसिंह के साथ होता है, कहानी में उल्लेख है-

“इसकी शादी कुँवर धर्म सिंह से हुई जो एक छोटी सी रियासत के वली अहद थे और जसवंत सिंह की फ़ौज में एक आला ओहदे पर मामूर थे। धर्मसिंह बड़ा शुजाअ और कारपर्दाज़ आदमी था। उसे होनहार देखकर राजा ने नदिनी को उसके आगोश में दे दिया था, और ये बड़े इख़लास से रहते थे और दोनों एक दूसरे के शैदा थे।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“इसका ब्याह कुँवर धर्मसिंह से हुआ था। ये एक छोटी रियासत के अधिकारी और महाराज यशवंत

सिंह की सेना के उच्च पदाधिकारी थे। धर्मसिंह बड़ा उदार और कर्मवीर था। इसे होनहार देखकर महाराजा ने राजनदिनी को इसके साथ ब्याह दिया था और दोनों बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताते थे।”

अब यहाँ अंतर देखें, यह मान लें कि ‘आगोश में देना’ हिंदी का मुहावरा नहीं है इसलिए इसे हिंदी में छोड़ दिया गया है। तब यह भी देखें कि उर्दू में ‘इखलास’ है और ‘शैदा’ भी। यह वैविध्य हिंदी अंश में नहीं है। और, यह केवल इसी कहानी तक सीमित नहीं है, उर्दू में पहले प्रकाशित कहानियों में सामान्यतः वैविध्य, प्रभाव और प्रवाह अधिक है। उन कहानियों में प्रेमचंद की उर्दू, हिंदी की तुलना में अधिक निखरी हुई, गतिमान और संप्रेष्य है। वह अधिक आलंकारिक है और कलात्मक भी। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि आलंकारिक भाषा का प्रयोग प्रेमचंद हिंदी में भी करते हैं। किंतु उर्दू की तुलना में वह प्रायः फीका, सायास और कृत्रिम जान पड़ता है। उपर्युक्त कहानी से ही एक उदाहरण द्रष्टव्य है-

“रात ज़्यादा आ गई थी। आसमान ने तारीकी की चादर मुँह पर लपेट ली थी। सारस की दर्दनाक आवाज़ कभी कभी सुनाई दे जाती थी और रह-रहकर क़िले के संतरियों की आवाज़ कान में आ पड़ती थी।”

यह अंश हिंदी में इस प्रकार है-

“रात बहुत बीत गई है। आकाश में अँधेरा छा गया है। सारस की दुख से भरी हुई बोली कभी-कभी सुनाई दे जाती है और रह-रहकर क़िले के संतरियों की आवाज़ कान में आ पड़ती है।”

उर्दू में ‘थी’ क्रिया का प्रयोग प्रभाव वृद्धि में सहायक है। यहाँ उर्दू प्रयोग की नवीनता भी देखनी चाहिए-‘रात ज़्यादा आ गई थी’ को हिंदी में ‘बीत गई है’ का रूप दिया गया है। उर्दू अंश की तुलना में हिंदी का प्रयोग सपाट है। इसी तरह ‘आसमान ने तारीकी की चादर मुँह पर लपेट ली थी’ की भव्यता और बिंबात्मकता, ‘आकाश में अँधेरा छा गया है’ के प्रयोग से अधिक प्रभावी है।

उर्दू पाठ में सामासिकता के कारण भी प्रभाव बढ़ा हुआ और कसा हुआ है। इसी कहानी से उर्दू अंश द्रष्टव्य है-

“पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई मर्तबा छोड़ा। मगर देखा कि वह बहुत ज़्यादा दिल-गिरफ़ता हैं, तो ख़ामोश हो गए।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“पृथ्वी सिंह ने उन्हें कई बार छोड़ा, पर जब देखा कि वे बहुत दुखी हैं, तो चुप हो गए।”

‘दिल-गिरफ़ता’ एक विशिष्ट प्रयोग है, इसमें उदासी है, दुख है और चिंता भी; केवल दुख के प्रयोग से वह भाव सघनता प्रकट नहीं होती। इसी प्रसंग में एक उदाहरण ‘रानी सारंधा’ कहानी से द्रष्टव्य है-

“आज खुशी से उसका एक एक अजू मुस्कुरा रहा था और दिल सीने के जामे में फूला नहीं समाता था। जिस तरह रेगिस्तान का जाँ-बलब मुसाफ़िर नख़्तिस्तान दूर से देखकर खुशी से दीवाना हो जाता है उसी तरह बुंदेलों की यह पुरजोश घटा देखकर शहज़ादों की मुसरत की कोई इंतहा न रही।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“आज उसका एक एक अंग मुसकुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहज़ादे फूले न समाए।”

स्पष्ट है कि उर्दू पाठ का वैभव हिंदी से खोया हुआ है। हिंदी पाठ की संक्षिप्तता, उर्दू की तुलना में सपाट होना, अनलंकृत और शाब्दिक वैविध्य से वंचित होना-आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

उर्दू पाठ के हिंदी रूपांतरण में कई स्थलों पर अनावश्यक संक्षिप्तता है। पाठ की संक्षिप्तता से प्रायः प्रभाव क्षरण हुआ है। इस प्रसंग में 'रानी सारंधा' से ही एक अंश द्रष्टव्य है-

“जिस सीने से लिपटकर उसने शबाब की बहारें लूटीं, जो सीना उसकी उम्मीदों का काशना और उसकी आरजुओं का आशियाना था जो सीना उसकी इज़्ज़त का पासबाँ और उसकी मुहब्बत का गँजीना था, उस सीने को आज सारंधा की तलवार चूम रही है। उस बहरे उल्फ़त में आज प्रेम की नाव तैर रही है। हाँ, यह तलवार फ़र्ज़ की कटार है। यह तलवार प्रेम की बरछी है। किसी औरत की तलवार से ऐसा काम हुआ है?”

यही अंश हिंदी पाठ में इस प्रकार है-

“जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को आज सारंधा की तलवार छेद रही है। किस स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है।”

उर्दू अंश के विस्तार को देखें, वहाँ मूलतः गप्प रसाने की क्लासिकल कला का एक नमूना है। यह सही है कि कहानी अब परंपरित तरीके से नहीं कही जा रही थी, वह पढ़ी जा रही थी, तो यह कहा जा सकता है कि कहानी के हिंदी पाठ में आया परिवर्तन श्रोता और पाठक के स्थान भेद के कारण है, उसी से क्राफ़्ट में परिवर्तन आया है। ऐसे में यही स्थिति उर्दू के भी समक्ष रही होगी। किंतु, प्रेमचंद उर्दू में उसे सँभालते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी बहुचर्चित कहानी शैली का निर्माण परंपरा से इसी संवाद से संभव होता है। याद रहे, हिंदी कहानी का ढाँचा उर्दू कहानी की उपलब्धियों पर ही खड़ा हुआ है, किंतु हिंदी में कहानी प्रस्तुत करते हुए वे परंपरा से संवाद के प्रति उतने सजग नहीं रहते; फलतः कहानी यत्र-तत्र अपने प्रभाव को खोती जाती है। इसी के विपरीत जहाँ वे उर्दू की अपेक्षा हिंदी में अधिक सजग हैं, तो अधिक सफल भी हैं। उदाहरण के लिए 1911 में प्रकाशित 'आहे-बेकस' कहानी से एक अंश लिया जा सकता है। हिंदी में यह कहानी 1919 में 'ग़रीब की हाय' शीर्षक से प्रकाशित हुई। उर्दू पाठ का अंश है-

“मुंशीजी की ज़िल्लत जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़रा भी कम न हुई।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया।”

द्रष्टव्य है कि उर्दू पाठ में एक भी मुहावरा नहीं है, और हिंदी में दो-दो। इससे हिंदी अंश अधिक सफल बन जाता है।

पहले उर्दू, फिर हिंदी में प्रकाशित कहानियों के शब्द-प्रयोग पर विचार करें; और इसके लिए 'राजा हरदौल' कहानी के उर्दू पाठ से एक उद्धरण प्रस्तुत है :

“आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से ज्योनार बनाया।”

हिंदी पाठ में यह उद्धरण इस रूप में प्रस्तुत है :

“आज रानी कुलीना ने अपने हाथों से भोजन बनाया।”

उर्दू में प्रयुक्त 'ज्योनार' हिंदी में नहीं है। अब यहाँ, रामविलास शर्मा की पूर्वोद्धृत बात को याद किया जाए और उनकी 'कसौटी' को परखा जाए! क्या प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू का स्वभाव पहचानने के लिए, दोनों भाषाओं से प्रेमचंद की तुलनात्मक निकटता को परखने के लिए 'किसानों' का इस्तेमाल करना

पर्याप्त है? यह कैसे संभव हुआ कि 'ज्योनार' उर्दू में तो है हिंदी में नहीं। और, उर्दू में इसके प्रयोग को महज़ इसलिए महत्त्वहीन मान लिया जाए क्योंकि यहाँ किसान नहीं, सामंती परिवेश का चित्रण है। मामला इतना ही नहीं, रामविलास शर्मा के हिंदी प्रेम और प्रेमचंद को हिंदी में अधिक दक्ष-सहज तथा उनकी हिंदी को अधिक संप्रेषणीय बताने का 'दावा' इतना खोखला है कि वह रामविलास शर्मा जैसे बड़े आलोचक की दृष्टि पर भी सवाल खड़ा कर देता है। संप्रेषणीयता का बिंदु सामने रखें और 1913 में प्रकाशित 'बाँगे-सहर' कहानी से एक उद्धरण देखें :

"मियाँ जुमराती के दिल पर इस पुरज़ोर वकालत ने जो असर किया वह चेहरे से झलक रहा था।"

हिंदी में यह अंश देखें :

"नीतिज्ञ विज्ञान पर इस प्रबल वक्तृता का असर हुआ। वह उनके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था।"

उल्लेखनीय है कि कहानी के हिंदी पाठ में पात्रों के नाम बदलकर हिंदू नाम दे दिए गए हैं। पर, इसी से उनकी भाषा, जिसका ताना-बाना किसी भी धार्मिक पहचान से अधिक विस्तृत और घना होता है, और भारत जैसे बहुभाषी समाज में, जहाँ भाषाओं की इतनी आवाजाही हुई है, होती है, और आगे भी होती रहेगी, वह आवाजाही जो समाज के लिए आवश्यक है; इसी आवाजाही की बुनियाद पर यह बेधड़क कहा जा सकता है कि हिंदी में प्रयुक्त 'प्रबल वक्तृता' की जगह उर्दू में प्रयुक्त 'पुरज़ोर वकालत' अधिक सहज और हिंदी के ठेठपन के अनुकूल है। हिंदी पाठ में इस तरह के तत्समीकरण ने कई कहानियों में प्रभाव और प्रवाह को कमज़ोर किया है।

हिंदी पाठ में मानकीकरण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। मानकीकरण की प्रवृत्ति ने भी लाभ की जगह पाठ को नुक़सान ही पहुँचाया है। 'बाँगे-सहर' कहानी से ही एक अंश द्रष्टव्य है-

"अपना आदमी ऐसा निकम्मा, नालायक़ न होता तो काहे को दूसरों का मुँह देखना पड़ता।"

यही अंश हिंदी में इस प्रकार है-

"अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता, तो क्यों दूसरों का मुँह देखना पड़ता।"

यहाँ हिंदी अंश में 'नालायक' नहीं है, इसके साथ ही उर्दू में प्रयुक्त 'काहे को', हिंदी में 'क्यों' से बदला गया है। यह परिवर्तन बीसवीं सदी के उन वर्षों में हिंदी के मानकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह दुहराना ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया ने हिंदी को जितना दिया, उससे अधिक विपन्न किया। हिंदी के अनावश्यक मानकीकरण ने इसे दूसरी स्थानीय भाषाओं से काट दिया, इसके शब्द भंडार को संकुचित किया; और सबसे बढ़कर यह संकट खड़ा किया कि हिंदी को 'श्रेष्ठ' होने की ग्रंथि से भर दिया।

उर्दू में पहले प्रकाशित कहानियाँ हिंदी रूपांतरण में कई बार संकुचित दिखाई देने लगती हैं। यह संकोच कटेंट और भाषा दोनों के स्तर पर है। बल्कि, यह कहना अधिक उचित होगा कि भाषायी संकोच ही कटेंट में संकोच ला देता है।

1908 में प्रकाशित 'सोज़े-वतन' में संकलित कहानी 'यही मेरा वतन है' जब हिंदी में 1924 में 'यही मेरी मातृभूमि है' शीर्षक से प्रकाशित हुई तो उसमें यह भाषायी संकोच कटेंट के संकोच के रूप में उभर कर आया। एक नब्बे वर्षीय व्यक्ति साठ वर्ष पश्चात अमरीका से भारत लौटता है तो उसे भारत अपना देश नहीं लगता। वह अमरीका लगता है, यूरोप लगता है, इंगलैंड लगता है, किंतु भारत नहीं। गहन निराशा में जब वह 'हर-हर गंगे' तथा 'शिव-शिव' कहते हुए स्त्रियों और पुरुषों को गंगा स्नान के लिए जाते देखता है तो उसे एकबारगी महसूस होता है-यही मेरा वतन है। कहानी के उर्दू पाठ से अंश है-

“मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं ज़ोर से कह उठा-हाँ, हाँ यही मेरा देस है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी के दीदार की, इसी के खाक में पैवंद होने की हसरत मेरे दिल में थी।”

यही अंश हिंदी पाठ में इस प्रकार है-

“मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं ज़ोर से कह उठा-हाँ, हाँ यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पवित्र मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है और इसी के दर्शनों की उत्कट इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की प्रबल अभिलाषा है।”

यहाँ दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली बात, उर्दू अंश ‘थी’ के साथ समाप्त है और हिंदी अंश ‘है’ के साथ। ‘है’ के प्रयोग से ठीक पहले ‘थी’ का भी प्रयोग हिंदी पाठ में है। इस तरह के प्रयोग से प्रवाह अटकता है। यह दोष उर्दू में नहीं है। दूसरी बात, देश को डूबकर प्यार करना, वतन के लिए खून का आखिरी कतरा बहा देने के लिए तैयार रहना, वतन के लिए सब कुछ त्याग देना-यह ‘सोज़े-वतन’ और प्रेमचंद की कई आरंभिक रचनाओं का केंद्रीय भाव है। किंतु, उक्त अंश और उसके साथ-साथ प्रेमचंद के समूचे उर्दू लेखन को देखें, ‘वतन’ को डूबकर प्यार करना और उसे ‘सर्वश्रेष्ठ’ कहने का लोभ रखना-ये दोनों भिन्न भाव हैं; और, इसका सूक्ष्म विवेक युवा प्रेमचंद में है। इसलिए वतन को ‘सर्वश्रेष्ठ’ कहने का लोभ उर्दू पाठ में दूर-दूर तक नहीं है। हिंदी में यह लोभ किस दरवाजे से प्रवेश कर गया! यह विचारणीय है। यह एक बड़ा सवाल है, जिसका उल्लेख रामविलास शर्मा के प्रेमचंद के किए समूचे ‘पाठ’ में नहीं है और जिस सवाल को शैलेश जैदी सही तरीके से नहीं पूछते। क्या इस प्रयोग को छायावादी काव्यभाषा और छायावादी सांस्कृतिक बोध से अभिन्न न समझा जाए। क्या इसे हिंदी के मानकीकरण और तत्समीकरण की प्रक्रिया के सहारे सचेत तरीके से प्रविष्ट श्रेष्ठताबोध, जो केवल भाषायी नहीं है बल्कि मूलतः सामाजिक और राजनीतिक है, से अभिन्न न समझा जाए! और, क्या इस श्रेष्ठताबोध ने सचेत तरीके से उर्दू और उर्दूभाषी समाज को अपने प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा नहीं किया। सीधे-सीधे यह क्यों न कहें कि यह ‘श्रेष्ठता’ की यह घोषणा भारत में सांप्रदायिक और संकीर्ण राजनीति के लिए मुखर प्रस्थान बिंदु है। प्रेमचंद ने अपनी रचना यात्रा इंग्लैंड के ‘ओलीवर क्रॉमवेल’ की जीवनी लिखते हुए शुरू की थी। उन्होंने अपनी कहानियों की यात्रा इटली के मैज़ीनी को नायक बनाते हुए शुरू की थी। यानी, एक युवा जो अपना दायरा इतना विस्तृत रख रहा था, वह अपनी उर्दू को भी ऐसे प्रयोगों से मुक्त रख रहा था; किंतु 1924 में हिंदी में स्थापित हो जाने के साथ प्रेमचंद से यह सावधानी नहीं रहती। प्रेमचंद ने सचेत रूप में इसका प्रयोग किया होगा, यह कहना उचित नहीं है किंतु यह हिंदी का ‘संस्कार’ बनकर भाषा में ज़रूर समाहित रहा है। और, यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। ‘रानी सारंधा’ कहानी से एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है; कहानी के उर्दू पाठ से अंश है-

“वह ज़माना ही ऐसा था जब हर शख्स को ज़रूरतन दिलेर और जाँबाज़ बनना पड़ता था। एक तरफ़ मुसलमान फ़ौज़ें पैर जमाए खड़ी रहती थीं। दूसरी तरफ़ ज़बरदस्त बुंदेल राजे छोटी-छोटी रियासतों को हवसनाक निगाहों से देखते रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों की मुख्तसर मगर आजमूदाकार जमायत थी। उससे वह अपने खानदान का वकार, अपने बुजुर्गों की इज़्जत कायम रखता था।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“वह ज़माना ही ऐसा था, जब प्राणी मात्रा को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक

ओर मुसलमान सेनाएँ पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजे अपने निर्बल भाइयों के गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा, मगर सजीव दल था। इसी से वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था।”

उर्दू पाठ में उल्लेख है कि बुंदेल राजे छोटी छोटी रियासतों पर हवसनाक निगाहें रखते थे, हिंदी पाठ में उल्लेख है कि बलवान राजे अपने निर्बल भाइयों के गला घोटने पर तत्पर रहते थे। हिंदी पाठ की यह ‘चिंता’ जिसमें ‘बुंदेल राजे’, ‘बलवान राजे’ के रूप में उपस्थित हैं, यह मूलतः हिंदी के माध्यम से हिंदू समाज के दोष को ढँकने-छिपाने की राजनीति है, वह केवल कहानी की नहीं, लेखक की नहीं, बल्कि उस समय की हिंदी मनीषा की राजनीति है। चूँकि प्रतिपक्ष में मुसलमानी फौज है तो एक ओढ़ी हुई लाचारगी से हिंदी कहानी यह कहती है कि बलवान भाई निर्बल भाई को दबा रहे हैं। सच को सच कहने का वही जोखिम हिंदी पाठ में क्यों नहीं है?

ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें उर्दू पाठ हिंदी की अपेक्षा अधिक समावेशी और पठनीय है। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी ‘बड़े घर की बेटी’ से एक अंश तुलनीय है; उर्दू पाठ है—

“उन्हीं की ज़ात से गोरखपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्मों-रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से कोई होगा।”

हिंदी पाठ में यह अंश इस प्रकार है—

“गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एक मात्र उपासक थे। यही कारण थे कि गाँव की ललनाएँ उनकी निंदक थीं। कोई-कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं।”

हिंदी अंश में शब्दों का विस्तार है, किंतु एक अलग तरह की संकीर्णता भी है। ‘गोरखपुर’ का ‘गौरीपुर’ से बदलना कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं है, किंतु ‘पुराने रस्मों रिवाज’ का ‘हिंदू सभ्यता’ से बदलाव हिंदी अंश के संकोच को प्रकट करता है। यह विचारणीय है कि क्या ‘पुराने रस्मों रिवाज’ का संबंध केवल ‘हिंदू सभ्यता’ से है?

‘राजा हरदौल’ कहानी के उर्दू पाठ से एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है—

“फागुन का महीना, अबीर और गुलाब से ज़मीन सूख़ हो रही थी और फाग के पुरजोश नग्मे बेनियाज़ माशूकों के दिलों में तमन्ना और इशतयाक़ की आग भड़का रहे थे, रबी ने खेतों में सुनहरा फ़र्श बिछा दिया था, रबी ने खेतों में सुनहरा फ़र्श बिछा दिया था और खलिहानों में ख़ोश-ए-ज़रीं के महल खड़े कर दिए थे।”

हिंदी पाठ में यह अंश इस प्रकार है—

“फागुन का महीना था, अबीर और गुलाब से ज़मीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था, रबी ने खेतों में सुनहला फ़र्श बिछा रक्खा था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिए थे।”

उर्दू पाठ में ‘फागुन का महीना’ है और ‘फाग के पुरजोश नग्मे’ हैं, यह खुलापन, लोक को महत्त्व हिंदी पाठ में ‘कामदेव’ के प्रयोग से सीमित हो जाता है। हिंदी रूपांतरण की ऐसी सीमा प्रायः नज़र आ जाती है। प्रसंगवश, कुछ अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं। 1910 में प्रकाशित कहानी ‘सैरे-दरवेश’, 1924 में ‘शाप’ शीर्षक से आई। इस कहानी में एक राजपूत युवक शापवश शेर बन जाता है। उसकी पत्नी कहती

है-

“मैंने पीढ़े से उतरकर अपने शौहर के क़दम चूमे और उन्हें साथ लिए हुए अपने मकान पर आई।”

यही अंश हिंदी में इस प्रकार है-

“मैंने पटरे से उतरकर पतिदेव के चरणों पर सिर झुकाया और उन्हें साथ लिए हुए घर चली आई।”

यहाँ कह सकते हैं कि ‘क़दम चूमना’ हिंदी में प्रचलित नहीं है, उसके स्थान पर यहाँ ‘सिर झुकाया’ प्रयोग है। यह हिंदी की निजता है। लेकिन उर्दू का स्वभाव भिन्न किस्म का है। वहाँ मामला बराबरी का है। ‘रानी सारंधा’ कहानी में जब सारंधा ने चंपत राय को ओरछा की याद दिलाई, झकझोरा; तो चंपत राय जागे और वतन लौटने के लिए तैयार हुए। उर्दू पाठ में यह वर्णन इस प्रकार है-

“जैसे यतीम बच्चा माँ का तज़्किरा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपतराय की आँखों में आँसू छलक आए, उसी अक़ीदत से जो एक सच्चे उपास को देवी से होती है, उन्होंने सारंधा के क़दम चूम लिए।”

हिंदी में यह अंश इस प्रकार है-

“जैसे बे माँ-बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछा की याद से चंपत राय की आँखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग से सारंधा को हृदय से लगा लिया।”

उर्दू पाठ के ‘अक़ीदत’ को हिंदी में ‘आदरयुक्त अनुराग’ से बदला गया है। यह देखें कि एक उर्दू कहानी में नायिका यदि पति के क़दम चूमती है तो एक दूसरी कहानी में नायक भी पत्नी के क़दम चूमता है। किंतु जिस तरह नायिका हिंदी पाठ में पति के समक्ष सिर झुकाती है, हिंदी में नायक का सिर उसी तरह पत्नी के समक्ष नहीं झुकता। यह मुहावरे का अंतर है और निश्चय ही मुहावरे को सिरजनेवाले समाज का भी अंतर है।

बाद में रूपांतरित-प्रकाशित होने के कारण हिंदी पाठ में कई जगहों पर तत्कालीन समय और समाज की धड़कन अधिक सुनाई दे जाती है। जैसे, 1918 में प्रकाशित ‘बाजयाफ़्त’ कहानी जब 1921 में ‘शांति’ शीर्षक से आती है तो उसमें महात्मा गाँधी के चरखे की उपस्थिति संभव हो जाती है। कहानी के उर्दू पाठ का अंश है-

“मुझे तो अपनी रामायण ओर महाभारत में फिर वही लुत्फ़ आने लगा है।”

यह अंश हिंदी में इस प्रकार है-

“मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले से अधिक चलाती है; क्योंकि इस बीच में चरखे ने ख़ूब प्रचार पा लिया है।”

सारांशतः, पहले उर्दू तत्पश्चात हिंदी में प्रकाशित कहानियों की तुलना के पश्चात हम कह सकते हैं कि कहानियों का उर्दू पाठ हिंदी की तुलना में अधिक विस्तृत, प्रभावी एवं समावेशी है। कहानियों में विशेष अंतर वहाँ मिलता है जहाँ उनके प्रकाशनकाल में अधिक अंतराल है। जिन कहानियों के प्रकाशनकाल में अधिक अंतराल नहीं है उनमें पाठ भेद कम मिलता है।

इसी क्रम में पहले हिंदी तत्पश्चात उर्दू में प्रकाशित कहानियों की तुलना करें तो पहली बात यह दिखाई देती है कि इनके प्रकाशन में उसी प्रकार का अंतराल नहीं है, जैसा उर्दू में पहले तत्पश्चात हिंदी में प्रकाशित कहानियों में मिलता है। इस कारण मोटे तौर पर कहानियों के कथ्य में विशेष अंतर नहीं

है। कुछ कहानियाँ तो बिलकुल समरूप हैं। जैसे-परीक्षा (हुस्ने-इंतखाब), कौशल, परीक्षा, सत्याग्रह, वज्रपात, मुक्तिमार्ग, निर्वासन, सौभाग्य के कीड़े, भूत, दीक्षा, सवा सेर गेहूँ, डिग्री की रुपए, सभ्यता का रहस्य, भाड़े का टट्टू, लैला, गुरुमंत्र आदि। इनके हिंदी और उर्दू पाठ में शाब्दिक अनुवाद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं है। और, यह अनुवाद भी बहुत कुशलता से संपादित है। जाफर रज़ा का पूर्वोद्धृत मत इन कहानियों पर लागू नहीं होता।

दूसरी ओर कुछ कहानियों के कंटेंट और प्रस्तुति के तरीके में पर्याप्त अंतर है। 'विध्वंस' कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ में पात्रों के नाम और संवाद भिन्न हैं। इस कहानी का अंत भी भिन्न है। हिंदी पाठ में भुनगी पत्तों के ढेर में आग लगती देख कूद जाती है और अपने प्राण दे देती है। इससे भिन्न उर्दू पाठ में जब वह आग में कूदती है तो ठाकुर आगे बढ़कर उसकी जान बचा लेता है और अपने घर लाकर उसकी देखभाल करता है। 'त्यागी का प्रेम' कहानी का दूसरा अंश हिंदी और उर्दू में भिन्न है। इस कहानी का उर्दू पाठ हिंदी की अपेक्षा विस्तृत है। 'हार की जीत' कहानी के उर्दू पाठ में सावित्री और सत्यवान का उल्लेख है, हिंदी में यह नहीं है। 'अधिकार चिंता' कहानी आकार में छोटी होने के बावजूद, दोनों भाषाओं में भिन्न रूप में लिखी हुई जान पड़ती है। हिंदी पाठ में कहानी के दो हिस्से हैं और उर्दू में तीन। कहानी का उर्दू पाठ, हिंदी की अपेक्षा विस्तार लिए हुए है। कहानी का पहला भाग, दोनों भाषाओं में एक समान है, उसके पश्चात कहानी में भिन्नता आने लगती है। हिंदी पाठ में टामी द्वारा बड़े जानवरों को आपस में लड़वाने का उल्लेख है, वह उर्दू में नहीं है। इसी तरह उर्दू पाठ में जैक के पुराने इलाके में आने का विवरण अधिक विस्तारपूर्वक है। दूसरे कुत्तों से उसकी लड़ाई का दृश्य वहाँ अधिक नाटकीय रूप में है। 'नैराश्य लीला' कहानी हिंदी में पाँच हिस्से में है और उर्दू में चार। कहानी का आरंभ दोनों भाषाओं में भिन्न रूप में है। हिंदी में आरंभ हृदयनाथ, उनकी पत्नी और बेटी कैलाश कुमारी का विस्तार से परिचय देते हुए है, फिर कैलाश कुमारी के वैधव्य का उल्लेख है। जबकि उर्दू में यह विस्तार नहीं है, कैलाश कुमारी के वैधव्य का उल्लेख यहाँ पहले ही वाक्य में है। तेरहवें वर्ष में विधवा हुई कैलाश कुमारी के अबोध मन और फिर उदासी का परिचय जिस रूप में हिंदी पाठ में है, वह उर्दू में नहीं है। 'क्षमा' शीर्षक कहानी का पहला भाग, दोनों भाषाओं में तनिक भिन्न है, उसके पश्चात समरूप है। इस तरह के अंतर का सबसे रोचक उदाहरण 'पूस की रात' कहानी में है। हिंदी में यह कहानी 'माधुरी' पत्रिका के मई 1930 के अंक में प्रकाशित हुई थी और कुछ ही माह पश्चात उसी वर्ष उर्दू में 'प्रेम चालीसी' (भाग-2) में संकलित हुई थी। यानी, एक ही समय। हिंदी में यह कहानी इस प्रकार समाप्त होती है-

“दोनों फिर खेत की डाँड़ पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है; मानो प्राण ही न हों।

दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा-अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी।

हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा-रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।”

उर्दू में कहानी का अंत इस प्रकार है-

“रात बड़े ग़जब की सर्दी थी।”

“मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो-”

“तू गाली खिलाने की बात कह रही है। सहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया या आग लग जाए, ओले पड़ जाएँ। उसे तो अपनी मालगुजारी चाहिए।”

“तो छोड़ दो खेती। मैं ऐसी खेती से बाज आई।”

हल्कू ने मायूसाना अंदाज़ से कहा- “जी में तो मेरे भी यही है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी तुझसे सच कहता हूँ मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूँगा चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का काम न बिगाड़ूँगा।”

जबरा! जबरा! क्या सोता ही रहेगा? चल, घर चलें।

हिंदी में यह कहानी औपनिवेशिक भारत में एक किसान के खेती से मोहभंग की कहानी के रूप में पढ़ी जाती है। जब श्रम का मूल्य न मिले तो मोहभंग स्वाभाविक है। किंतु, उपर्युक्त उर्दू अंश से स्पष्ट है कि हल्कू तमाम निराशा के बावजूद मोहभंग की अवस्था तक नहीं पहुँचा है। एक किसान की ज़िद उसके भीतर बची हुई है। तात्पर्य यह है कि एक ही समय दो भाषाओं में प्रकाशित कहानी भिन्न तेवर प्राप्त कर लेती है। इस तरह के अंतर का उदाहरण ‘शूद्रा’ कहानी के प्रसंग में पूर्व में भी दिया जा चुका है।

पहले हिंदी, फिर उर्दू या लगभग दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रकाशित कहानियों में भी पात्रों के नाम बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ‘हंस’ में अप्रैल 1935 में प्रकाशित कहानी ‘स्मृति का पुजारी’ का उल्लेख किया जा सकता है। उर्दू में यह कहानी ‘वफ़ा का देवता’ शीर्षक से ‘इस्मत’ पत्रिका के जुलाई-अगस्त 1935 के संयुक्तांक में प्रकाशित हुई थी। उर्दू पाठ में कहानी के पात्र मुस्लिम हैं और हिंदी में हिंदू।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई कहानियाँ पर्याप्त समरूप हैं तो कई कहानियों में पर्याप्त भिन्नता भी है। कुछ कहानियाँ हिंदी में विस्तार के साथ हैं तो कुछ उर्दू में। विस्तार के साथ कहानी कहीं प्रभावी बनती है तो कहीं उसका प्रवाह कमज़ोर भी हो जाता है। कुछ उदाहरणों के ज़रिए इन प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। ‘ईश्वरीय न्याय’ कहानी हिंदी में जुलाई 1917 में ‘सरस्वती’ में प्रकाशित हुई थी और उर्दू में यह ठीक उसी समय ‘जमाना’ पत्रिका में सितंबर और अक्टूबर 1917 के अंकों में छपी थी। इस कहानी के हिंदी पाठ का एक अंश प्रस्तुत है-

“ऐसी फूहड़ थीं कि रोटियाँ अपने हाथ से बना लेती थीं। कजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाज़ार से न मँगातीं। आगरेवाले की दूकान की चीज़ें खाई होतीं, तो उनका मज़ा जानतीं। बुढ़िया खूसट दवा दरपन भी जानती थी। बैठी-बैठी घास-पात कूटा करती।”

उर्दू पाठ में यह अंश इस प्रकार है-

“ऐसी फूहड़ थीं कि दालमोट, समोसे वगैरह भी घर ही में बना लेती थीं। अपने ही हाथों से कितनी ही जिस्मानी शिकायतों का ईलाज कर लेती थीं। बैठी घास-पात कूटा करती थीं।”

यहाँ हिंदी पाठ में डिटेल्स अधिक है। इस डिटेल्स में ‘दवा दरपन’ जैसा प्रयोग भी है; उर्दू में यह कथन तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त है और सपाट भी।

‘सरस्वती’ के मई 1918 में प्रकाशित कहानी ‘बलिदान’ से भी एक अंश द्रष्टव्य है-

“लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे-धीरे कारख़ाना टूट गया, हल

टूट गए, कारोबार टूट गया, ज़मीन टूट गई, गाहक टूट गए और वह खुद भी टूट गया। सत्तर वर्ष का बूढ़ा, जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिआ करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़ चाल-ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा।”

उर्दू में यह कहानी ‘कु’ शीर्षक से ‘जमाना’ पत्रिका के जनवरी 1919 अंक में प्रकाशित हुई। उक्त अंश उर्दू पाठ में इस प्रकार है-

“लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे इतना नुकसान पहुँचाया कि रफ़ता रफ़ता कारख़ाना टूट गया, हल टूट गए, कारोबार टूट गया, ज़मीन लौट गई और वह खुद टूट गया। सत्तर बरस का बूढ़ा तकियादार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था। अब सिर पर टोकर लेकर खाद फेंकने जाता है।”

उर्दू पाठ की संक्षिप्तता स्पष्ट है। यहाँ हिंदी पाठ के विस्तार ने दृश्य को अधिक प्रभावी बना दिया है। इतना ही नहीं, कलात्मक सावधानी भी हिंदी अंश में अधिक है। उर्दू पाठ में ‘वह खुद टूट गया’ है और हिंदी में ‘वह खुद भी टूट गया’ प्रयोग है। हिंदी में ‘भी’ का प्रयोग ‘टूटने’ की पीड़ा को अधिक मार्मिक बनाता है।

प्रेमचंद हिंदी में लिखते हुए लोक के अनुभवों और मुहावरों को जगह देने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। यह कोशिश 1916 में प्रकाशित ‘पंच परमेश्वर’ से ही दिखाई देने लगती है। कहानी के हिंदी पाठ से एक अंश द्रष्टव्य है-

“बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भौरी की पहचान कराई, मोल-तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाँध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज़ थी ही, घाटे की परवा न की।”

उर्दू में यह अंश संक्षिप्त होकर इस रूप में है-

“बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया। दाम के लिए एक महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्ज़मंद थे, घाटे की कुछ परवाह न की।”

‘बाल भौरी की पहचान’ और ‘मोल-तोल’ को उर्दू रूप में छोड़ दिया गया है। इसके होने से हिंदी पाठ अधिक विश्वसनीय बन जाता है। इसी कहानी में ‘क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?’ का प्रयोग हिंदी रूप में अधिक है। हिंदी में दुहराव ने उसे एक आप्त वाक्य की तरह बना दिया है। एक ऐसा वाक्य जो हिंदी साहित्य की उपलब्धि और देन, दोनों है। यानी, यहाँ भी कलात्मक रूप से हिंदी पाठ अधिक सफल है।

विस्तार से उत्पन्न प्रभाव-वृद्धि को परखने के लिए ‘नैराश्य लीला’ कहानी का यह अंश भी द्रष्टव्य है-

“दूसरी देवी ने आँखें मटकाते हुए कहा-“अरे, तो यह तो बदे-बदे की बात है। सभी के दिन हँसी-खुशी में कटें तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की-चूल्हे ही से छुट्टी नहीं मिलती; किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है। कोई मिठाइयों की रट लगा रहा है तो कोई पैसों के लिए महनामथ मचाए हुए है। दिन भर हाय-हाय करते बीता जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भाँति नाचती रहती हूँ।”

उर्दू में यह अंश इस प्रकार है-

“दूसरी ख़ातून ने फ़रमाया- अरे तो यह तो बदे-बदे की बात है। सभी के दिन हँसी-खुशी में कटें तो रोए कौन? यहाँ तो सुबह से शाम तक चूल्हे चक्की ही से फुरसत नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रही हैं, तो किसी को बुखार चढ़ा हुआ है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाती है। सारे दिन कठपुतली की तरह नाचती रहती हूँ।”

उर्दू अंश की संक्षिप्तता के साथ ही हिंदी में प्रयुक्त ‘महनामथ’ शब्द का प्रयोग विशेष रूप से द्रष्टव्य है। उल्लेखनीय है कि यह कहानी हिंदी में 1923 में और उर्दू में 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसी समय हिंदी में प्रकाशित उन कहानियों पर यदि हम नज़र डालें, जो पहले उर्दू में प्रकाशित हुई थीं, तो उनकी हिंदी और सीधे हिंदी में लिखी जानेवाली कहानियों की भाषा में एक प्रकार का अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। अनूदित या रूपांतरित कहानियों की तुलना में सीधे हिंदी में लिखी कहानियों की भाषा अधिक सहज है।

उपर्युक्त अंशों में उर्दू की अपेक्षा हिंदी में अधिक विस्तार दिखाई देता है। इससे अलग कई स्थलों पर उर्दू में विस्तार अधिक है। ‘बलिदान’ कहानी के हिंदी पाठ से एक अंश द्रष्टव्य है-

“गिरधारी-नहीं सरकार, ऐसा न कहिए; नहीं तो हम बिना मारे मर जाएँगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल-बधिया बेचकर पचास रुपए ला सकता हूँ। इससे बेशी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती।”

उर्दू में यह अंश इस प्रकार है-

“गिरधारी-नहीं सरकार। आप हमारी बड़ी परवरिश कर रहे हैं, तुमने सदा से हमारे ऊपर दया की है, लेकिन इतना नज़राना मेरा किए न होगा। मैं आपका गरीब आसामी हूँ, देस में रहूँगा तो जन्म भर आपकी गुलामी करता रहूँगा, बैल बधिया बेच कर पचास रुपए हाजिर करूँगा। उससे बेशी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, आप को नारायण ने बहुत कुछ दिया है, इतनी परवरिश और कीजिए।”

यहाँ हिंदी की अपेक्षा उर्दू अंश का विस्तार दृश्य को अधिक सफल बनाने में मददगार है।

‘शतरंज के खिलाड़ी’ कहानी में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कहानी के हिंदी पाठ से एक अंश द्रष्टव्य है-

“उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था-बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाज़ें आईं।”

यही अंश विस्तार पाकर उर्दू में इस रूप में है-

“उनके सियासी जज़्बात फ़ना हो गए थे। बादशाह के लिए सल्तनत के लिए, क़ौम के लिए क्यों मरें, क्यों अपनी मीठी नींद में खलल डालें। मगर इन्फ़ेरादी जज़्बात में मुतलक़ ख़ौफ़ न था बल्कि वह क़ौमी हो गए थे। दोनों ने पैतरे बदले। लकड़ी और गतका खेले हुए थे। तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाज़ आई और दोनों ज़ख़्म खाकर गिर पड़े।”

इस विस्तार से मीर और मिर्ज़ा के चरित्र का पता चलता है और ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों का भी। ‘क्यों अपनी मीठी नींद में खलल डालें’-यह अंश दोनों की, और केवल दोनों की ही नहीं, उस दौर के कुलीनों के वर्गीय चरित्र को उद्घाटित करनेवाला है। इसी तरह ‘लकड़ी और गतका खेले हुए थे’ का प्रयोग भी सोद्देश्य है। यह दोनों ज़मींदारों पर व्यंग्य है। इसके ज़रिए एक ओर दोनों के युद्धानुभव

से अनभिज्ञ होने का परिचय मिलता है, वहीं समूची राजनीति को, राजकाज को केवल आनंद और खेल मात्र समझने की आदत का भी।

पहले उर्दू में प्रकाशित कहानियों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि प्रायः कहानियों का हिंदी पाठ, उर्दू की अपेक्षा संक्षिप्त है। यही निर्णय पहले हिंदी तत्पश्चात उर्दू में प्रकाशित कहानियों के लिए नहीं किया जा सकता। इस कोटि की कहानियों में कहीं हिंदी पाठ में विस्तार है तो कई स्थलों पर उर्दू में। उर्दू पाठ की विवरणात्मकता का एक उदाहरण 'स्मृति का देवता' यानी 'वफ़ा का देवता' कहानी से देखना चाहिए। कहानी के हिंदी पाठ का अंश है-

“बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़कर कमाए, मगर पैसे-पैसे को तरसे, तन ढाकने को वस्त्र तक न मिलें और कोई सुख नींद सोवे, हाथ बढ़ा-बढ़ाके खाए! ऐसी अँधेर नगरी में अब हमारा निबाह न होगा।”

यही अंश उर्दू में इस प्रकार है-

“रहीमन बहन ने जो राह निकाली है, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब इसी तरह काम चलेगा। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ के मेहनत करे। न दिन को दिन समझे, न रात को रात। एक एक पैसे को तरसे, कभी तन ढाँकने को चार तार न मिले, और कोई बैठे लुकमे खाए और चैन की नींद सोए। हम छाती फाड़ के कमाएँ। दूसरे हाथ बढ़ाके खाएँ। ऐसी अँधेर नगरी में अब हमारा गुज़र न होगा। हम भी अपनी हांडी अलग जलाएँगे जो रूखा सूखा अल्लाह देगा खाएँगे और उसका शुक्र करेंगे।”

यहाँ उर्दू अंश न केवल विस्तृत है बल्कि स्थानीयता के रंग से संपन्न भी है। पारिवारिक संकट को, मन-मुटाव को व्यक्त करनेवाले अंश हिंदी में इसी रूप में नहीं हैं। बनारस के प्रेमचंद उर्दू पाठ में 'चार तार' का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रयोग कपड़ों के लिए है। इसका ठेठपन और मामूलीपन, हिंदी अंश में प्रयुक्त 'तन ढाकने को वस्त्र' से चाहकर भी व्यक्त नहीं होता।

इसी कहानी के हिंदी पाठ से एक अन्य अंश द्रष्टव्य है-

“ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया आती ही है।”

उर्दू में यह इस प्रकार व्यक्त होता है-

“दीवानों का गुम खानेवाले दूसरे निकल ही आते थे।”

इस अंश में हिंदी में जहाँ सपाटबयानी है, उर्दू में 'अंदाजे-बयाँ' वाला मामला है।

इसी कहानी से एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है, जहाँ हिंदी अंश का विस्तार प्रभाव में वृद्धि लाता है। हिंदी अंश है-

“दोनों एक दूसरे के थे, और उनका प्रेम पौधे के क़लम की भाँति दिनों के साथ और भी घनिष्ठ होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी।”

उर्दू में यह अंश इस प्रकार है-

“दोनों एक दूसरे के आशिक़ थे। उनकी मुहब्बत की ताज़गी में ज़माने के असरात से कोई फ़क़ न आता था।”

स्पष्टतः हिंदी में यह अंश एक सूक्ति के रूप में गढ़ा हुआ है। यह गंभीरता उर्दू अंश में नहीं है। अगर तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक स्थिति का आकलन करना हो तो स्पष्टतः हिंदी पाठ में

उसकी उपस्थिति अधिक मुखर रूप में है। अपनी उपलब्धियों के साथ भी और सीमाओं के साथ भी। 1921 में दोनों भाषाओं में प्रकाशित कहानी 'लालफीता' का इस दृष्टि से उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात लिखी यह कहानी नए नए उभर रहे भारतीय मध्यवर्ग की ब्रिटिश सत्ता के प्रति समर्पण को चित्रित करती है। कहानी के हिंदी पाठ का यह अंश, उर्दू में नहीं है-

“राष्ट्रीय भावों की ऐसी जागृति कहाँ थी? वह जानते थे कि इस राज्य में भी कुछ न कुछ बुराइयाँ अवश्य हैं। मानवी संस्थाएँ कभी दोषरहित नहीं हो सकतीं, लेकिन बुराइयों से भलाई का पल्ला कहीं भारी है।”

इस कहानी से एक और अंश द्रष्टव्य है, इस अंश में हिंदी पाठ में हल्के व्यंग्य के साथ अंग्रेज़ी सत्ता के प्रति कहानी के पात्र की वफ़ादारी को उभारा गया है-

“यही विचार थे जिनसे प्रेरित होकर यूरोपीय महासमर में हरिविलास ने सरकार की ख़ैरख़्वाही में कोई बात उठा नहीं रखी, हज़ारों रंगरूट भरती कराए, लाखों रुपए कर्ज़ दिलवाए और महीनों घूम-घूमकर लोगों को उत्तेजित करते रहे। इसके उपलक्ष्य में उन्हें रायबहादुरी की पदवी मिल गई।”

उर्दू में यह अंश संक्षिप्त है, मानो प्रेमचंद तेज़ी से आगे बढ़ जाना चाहते हों-

“यही ख़्यालात थे जिनसे मुतास्सिर होकर दौराने-जंगे-यूरोप में मिस्टर हरिविलास ने हर एक मुमकिन तरीक़ से वफ़ादारी का सबूत दिया और रायबहादुरी के एज़ाज़ से सरफ़राज़ हुए।”

इसी तरह ख़िलाफ़त आंदोलन का संदर्भ 1921 में प्रकाशित 'दुस्साहस' की अपेक्षा 1922 में प्रकाशित उर्दू रूप 'बज़्मे-परेशाँ' में तनिक अधिक स्पेश प्राप्त करता है। कहानी के हिंदी पाठ का अंश है-

“मौलाना ज़ामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा-“दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज़ का वक़्त है, यहाँ कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पर ख़िलाफ़त का मसला हल करोगे?”

यही अंश उर्दू में इस प्रकार है-

“मौलाना ज़ामिन ने ईदू से निहायत आजिज़ाना अंदाज़ से कहा-दोस्त यह तो तुम्हारी नमाज़ का वक़्त है। यहाँ कैसे आए? क्या इसी दीनदारी की बल पर ख़िलाफ़त का मसला हल करोगे, तुम्हारे लाखों भाई अंगूरा में भूकों मर रहे हैं, कुछ उनकी भी ख़बर है।”

यह पहले उल्लेख किया गया है कि प्रेमचंद ने हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी रूपांतरण करते हुए कहानी के पात्रों और मुहावरों में भरसक परिवर्तन किए हैं। 'शंखनाद' का उदाहरण पूर्व में दिया गया है। यहाँ 1920 में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित 'प्रतिज्ञा' कहानी से एक उदाहरण देखना चाहिए। कहानी के हिंदी पाठ का अंश है-

“सूर्य भगवान बड़े वेग से अस्ताचल की ओर दौड़े चले जाते थे, मानो वे इस मेघ दल से भयभीत हो गए हों पर उनका भागना भी निष्फल हो गया। क्षण भर में वे इस काले मेघ सागर में विलीन हो गए।”

उर्दू अंश में 'सूर्य भगवान' की जगह केवल 'आफ़ताब' है-

“आफ़ताब निहायत तेज़ी से मगरिब की जानिब भाग रहा था, गोया वह बादल की फ़ौज से ख़ायफ़ होकर अपनी जान छुपाना चाहता था, मगर उसका भागना बेकार हो गया। चश्मे-ज़दन में वह बादलों के दिल में छुप गया।”

‘पुत्र प्रेम’ कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ से ऐसा ही एक अंश द्रष्टव्य है-

“बिलकुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है, जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे।”

उर्दू अंश में सांस्कृतिक संदर्भ बिलकुल भिन्न हो जाता है और ‘संजीवनी’ के स्थान पर ‘खुदा’ और ‘आबे-हयात’ की उपस्थिति हो जाती है-

“बिलकुल बेवकूफ हो। क्या तुम समझती हो कि इटली में कोई दूसरा खुदा है। या वहाँ कोई आबे-हयात का चश्मा है। जब वहाँ भी तक्दीर का इम्तेहान ही करना है तो इत्मेनान से कर लेंगे।”

शैलेश जैदी का संकेत ऐसे ही परिवर्तनों की ओर है। वे इसे ही हिंदू पाठकों की रुचि और मुस्लिम पाठकों की रुचि के चिह्नित करना चाहते हैं। यहाँ दुहराना चाहिए कि इस तरह के अंतर से कहानी के कंटेंट में परिवर्तन नहीं आता। ये अंतर उस प्रकार के नहीं हैं जिनका उल्लेख ‘यही मेरा वतन है’ और ‘रानी सारंधा’ कहानी के प्रसंग में किया गया है। यह कहानी की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति है। इसे धार्मिक पहचान के साथ नत्थी करना उचित नहीं है।

यदि सामाजिक (कु)प्रथाओं और मान्यताओं का चित्रण देखना हो तो हिंदी पाठ, उर्दू की अपेक्षा अधिक आग्रही मिलता है। ‘नैराश्य लीला’ कहानी ही देखें, इसमें हृदयनाथ और जागेश्वरी के द्वारा जितने प्रकार के नियमन और बंधनों का खाका हिंदी पाठ में खींचा हुआ है, वह उसी रूप में उर्दू पाठ में नहीं है। इस चित्रण को दो रूपों में देखा सकता है। पहला इस रूप में कि हिंदी पाठ में समाज की गतानुगतिकता का अधिक विश्वसनीय चित्र उभरा है। दूसरा, यदि हम कहानी से पाठक और पाठक के समाज को भी जोड़ें तो यह संकेत ग्रहण करना होगा कि उर्दूभाषी समाज, हिंदीभाषी समाज की तुलना में उस तरह की गतानुगतिकता से एक हद तक मुक्त था।

संदर्भ:

1. जाफ़र रज़ा, प्रेमचंद : कहानी का रहनुमा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005; पृ. 178
2. प्रेमचंद रचनावली, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2006; खंड-1, भूमिका, पृ० 17
3. वही, पृ. 19
4. शैलेश जैदी, प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा का नवमूल्यांकन, यूनीवर्सिटी पब्लिशिंग हाउस, अलीगढ़, 1978; पृ. 476

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

संयुक्तांक

वर्ष 8, अंक 26-27, जनवरी-जून, 2020

इस अंक में...

संपादकीय

आलेख

- 07 :: 'मेरा बचपन मेरे कंधों पर' : आजीवक दर्शन को समझने के क्रम में दिनेश राम
44 :: प्रेमचंद की कहानियाँ : उर्दू-हिंदी पाठ भेद के कुछ उदाहरण आशुतोष पार्थेश्वर
और कुछ सवाल
62 :: 'उत्तरार्द्ध' लघु पत्रिका में प्रकाशित जनवादी काव्य सुरेश चंद्र
74 :: प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में स्त्री : असरारे-मआबिद से सेवासदन तक जूनीत ज़्या
80 :: समकालीन हिंदी दलित कविता देवचंद्र भारती 'प्रखर'
84 :: आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में कबीर की भक्ति चंदन साव
92 :: मैला आँचल आज भी मैला कुमार भास्कर
98 :: रेणु के रिपोर्टाज में बिहार का सामाजिक यथार्थ जितेन्द्र कुमार यादव
104 :: मानस में दृश्यमूलक क्रियाओं की मार्मिक अन्विति आशुतोष मिश्र
111 :: प्रसाद की काव्य-दृष्टि मुकुल
116 :: स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान कविता विकास

इतिहास दृष्टि

- 120 :: प्रेमकुमार मणि की इतिहास चेतना एस.एन. वर्मा

बहस

- 124 :: तेरा-मेरा-उसका कबीर डी.एन. यादव

संस्मरण

- 127 :: मैनेजर पांडेय : मौखिक व्यंग्य के शिखर पर खड़ा एक बड़ा आलोचक अंजय कुमार
135 :: गाँव के बहाने चट्टनियाँ बाबा का स्मरण केदार सिंह

वक्तव्य

- 139 :: प्रो. नंदकिशोर नवल : पाठ-केन्द्रित आलोचना के शिखर कमलेश वर्मा
लिप्यंतरण : सुशांत कुमार

व्यंग्य

- 149 :: कोरोना काल की तीन व्यंग्य रचनाएँ सजल प्रसाद

लघुकथा

- 154 :: छः लघु कथाएँ जगमोहन सिंह

शोधालेख

- 160 :: बिहार में बालश्रम : समस्या एवं समाधान सुनीति कुमारी

Research Paper

- 164 :: *Humanistic Approach and Celebration of 'Self' in Walt Whitman's 'Song of Myself'* Anjani Kumar Sharma

